

ANEXO 1 Y 2: TESIS DOCTORALES Y SOCIOGRAMAS

Anexo 1: Tesis doctorales españolas sobre publicidad (2010-2019) recopiladas en TESEO (281)

Tabla XV. Tesis doctorales españolas sobre publicidad (2010-2019) recopiladas en TESEO (281).

TÍTULO	AUTOR	FECHA DE LECTURA
PRESS ADVERTS FOR FINANCIAL PRODUCTS IN THE UK AND SPAIN: A CONTRASTIVE ANALYSIS.	ADAMS, HEATHER MARY	03/12/2010
EL DISEÑO DEL ANUNCIO GRÁFICO PUBLICITARIO EN MEDIOS CONVENCIONALES: UN ANÁLISIS DEL MÉTODO DE TRABAJO DEL DIRECTOR DE ARTE	TOLEDANO CUERVAS-MONS, FERNANDO	10/09/2010
LA INFLUENCIA DEL ASPECTO EN LA EFICIENCIA DEL MENSAJE GRÁFICO PUBLICITARIO	MARTÍNEZ BOUZA, JOSÉ MANUEL	12/07/2010
L'ESFERA PÚBLICA SIMBÓLICA. DEL DISCURS NACIONALISTA COM A COMPLEMENT DE LA PUBLICITAT BURGESA PER LEGITIMAR L'ESTAT DE DRET MODERN	RODRÍGUEZ AMAT, JOAN RAMON	02/07/2010
LAS EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS AFRONTANDO EL SIGLO XXI. UNA NUEVA GENERACIÓN DE AGENCIAS DE MEDIOS: UNA ESTRATEGIA HOLÍSTICA EN EL POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA	DÍAZ COLMENAR, FRANCISCO JAVIER	30/06/2010
EL CREATIVE PRESS EN LA INDUSTRIA PUBLICITARIA DE PUERTO RICO	ROSARIO ALBERT, ENRIQUE JAIME	24/06/2010
EL POSTGRAFFITI, SU ESCENARIO Y SUS RAÍCES: GRAFFITI, PUNK, SKATE Y CONTRAPUBLICIDAD	ABARCA SANCHIS, FRANCISCO JAVIER	21/06/2010
EFFECTE DE LA COMPLEXITAT DE L'APLICACIÓ I DEL TIPUS D'INCENTIU SOBRE LA MOTIVACIÓ EN PUBLICITAT INTERACTIVA PER A TELEVISIÓ	AYMERICH FRANCH, LAURA	17/06/2010
TENDENCIAS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA FOTOGRAFÍA COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PUBLICITARIA. CAMBIOS Y MUTACIONES EN EL NUEVO ESCENARIO DIGITAL	PESET FERRER, JOSÉ PASCUAL	16/06/2010
EL SOCIOLECTO PUBLICITARIO Y LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA. LOS ANGLICISMOS LÉXICOS EN LA PRENSA DE ESPAÑA, ITALIA, FRANCIA Y SERBIA	VALOZIC NENADIC, LUIZA	11/06/2010
PUBLICIDAD AUDIOVISUAL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO (ONGD). EL ENCUADRE Y LA IMPLICACIÓN COMO FACTORES DE EFICACIA PERSUASIVA	SABRE, M ^a ELISA	31/05/2010
LA TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA: CONTEXTOS Y EFECTOS SOBRE LA PUBLICIDAD	COTELO ONATE, CARLOS RAFAEL	25/05/2010
UN VIAJES DESDE LA SEMIÓTICA HASTA LA FENOMENOLOGÍA. LOS CAMBIOS EN LA PUBLICIDAD VISUAL Y LA ARQUITECTURA COMERCIAL	JAMES CAIRNS, GRAHAM	26/03/2010
LA EFICACIA DE LA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL PERSONALIZADA A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL	MUÑIZ VELÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO	19/02/2010
MITOS Y ARQUETIPOS EN LOS MENSAJES PUBLICITARIOS DE PERFUMES	FERNANDEZ FERNANDEZ, PALOMA	10/02/2010
LA IMAGEN DEL DESEO. ANÁLISIS PSICOSOCIAL DE LAS REPRESENTACIONES IMAGINARIAS EN EL SPOT PUBLICITARIO	ALMAGRO GONZALEZ, ANDRES	12/01/2010
LA PUBLICIDAD TURÍSTICA DE ESPAÑA : UN ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LA BASE DE DATOS HISTÓRICA DE CARTELES DE PROMOCIÓN DEL TURISMO (1929-2010)	MONTAÑES GARCIA, FERNANDO	21/12/2010
TRADUCTION-ADAPTATION DU DISCOURS PUBLICITAIRE: ANALYSE COMPARÉE DES SITES INTERNET DU GROUPE DANONE, VERSIONS POUR LA FRANCE ET POUR L _e ESPAGNE	LARMINAUX, CAROLINE	17/12/2010
PUBLICIDAD Y DISCURSO DE LA MODA: LA HIBRIDACION ENTRE PUBLICIDAD E INFORMACION EN LOS CONTENIDOS DE LAS REVISTAS FEMENINAS DE ALTA GAMA	CRISTOFOL RODRIGUEZ, CARMEN	14/12/2010
EL ELEMENTO ARTÍSTICO EN LA PUBLICIDAD DE LA REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC EN ESPAÑOL (1997-2007)	DE VICENTE DOMÍNGUEZ, AÍDA MARÍA	13/12/2010
NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA PUBLICIDAD EN EL TELÉFONO MOVIL EN SU RELACIÓN CON LAS AUDIENCIAS Y LA TECNOLOGÍA	NIÑO GONZALEZ, JOSE IGNACIO	09/12/2010
EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DE GÉNERO EN LA CREACIÓN DE MENSAJE PUBLICITARIO DEL MEDIO PRENSA A COMIENZOS DEL SIGLO_XXI (EL MUNDO, DIARIO DE VALLADOLID, 2001-2005)	MARTÍN CASADO, TERESA GEMA	23/11/2010

LA VISIÓN DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD. ENTRE EL IDEALISMO FUNCIONAL Y LA ÉTICA APLICADA	PELLICER JORDA, MARIA TERESA	29/10/2010
LOS NIÑOS Y LA PUBLICIDAD. LA ACTITUD HACIA LA PUBLICIDAD TELEVISIVA Y LA INFLUENCIA DE LOS NIÑOS SOBRE LA DECISIÓN DE COMPRA DE LAS MADRES	ALVARADO DE MARSANO, LILIANA SARA	18/10/2010
THE INFLUENCE OF CONTEXT DEPENDENCE AND THE INDIVIDUALISM INDEX IN THE LANGUAGE OF GRAPHIC ADVERTISING IN SPAIN AND THE UNITED KINGDOM	GARCÍA YESTE, MIGUEL ÁNGEL	25/11/2011
ESTRUCTURAS DE REPETICION LINGÜÍSTICA EN EL LENGUAJE DE LA PUBLICIDAD	GUERRERO MARTIN, Mª TERESA	16/09/2011
ORÍGENES DE LA PUBLICIDAD MODERNA (1800-1925). LA APARICIÓN DE LA DIRECCIÓN Y LA GESTIÓN DE CUENTAS COMO FUNCIÓN PROFESIONAL EN LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD MODERNAS	SOLANAS GARCÍA, ISABEL	21/07/2011
ANGLICISMOS Y GERMANISMOS EN EL LENGUAJE DE LA PUBLICIDAD DEL ESPAÑOL PENÍNSULAR CONTEMPÓRANEO 1998-2007	RODRÍGUEZ DÍAZ, JOSÉ ANTONIO	18/07/2011
LA IMAGEN PUBLICITARIA EN LA PRENSA MALAGUEÑA (1886/1931). LA UNIÓN MERCANTIL Y LA UNIÓN ILUSTRADA	RAMOS DELGADO, Mª SOLEDAD	12/07/2011
LA COMUNICACION PUBLICITARIA EN EL SECTOR DE DETERGENTES EN ESPAÑA. ARIEL, UN REFERENTE OBLIGADO	PINAR SELVA, MARIALUISA PINAR	27/06/2011
PUBLICIDAD E INFANCIA: LA IMAGEN DEL NIÑO EN LOS SPOTS TELVISIVOS (ESPAÑA 2007)	MEDINA HEREDIA, ANA MARÍA	17/06/2011
RADIOGRAFÍA DE LA METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA. ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS EN ESPAÑA PARA MEDIR LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL RESULTADO DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN	BERIAIN BAÑARES, ANA MARÍA	02/06/2011
APORTACIÓN CREATIVA DEL DIRECTOR - REALIZADOR EN EL SPOT PUBLICITARIO (APORTACIÓN CREATIVA DE JAVIER	MURIEL BUZARRA, LUCIANO	20/05/2011
LOS CONSUMER INSIGHT Y LAS NEUROCIENCIAS. LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES NEUROBIOLÓGICAS Y LA EFICACIA PUBLICITARIA	DE BALANZÓ BONO, CRISTINA	19/05/2011
EL ENCUBRIMIENTO PUBLICITARIO DE LA DISCRIMINACIÓN SOCIAL. ESTUDIO CULTURAL SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN LA PUBLICIDAD TELEVISIVA	GARCIA LOPEZ, JAVIER	06/04/2011
FEDERICO RIBAS MONTENEGRO. OBRA GRÁFICA, EDITORIAL Y PUBLICITARIA. ANÁLISIS Y CATALOGACIÓN DOCUMENTAL (1916-1936)	QUINTAS FROUFE, EVA	24/03/2011
LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA CARRERA DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA: UNA PROPUESTA DE TRABAJO CON EL APOYO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	DOMINGUEZ CHENGE, MARTHA PATRICIA	18/03/2011
EMOCIONS I PUBLICITAT. EL LLIGAM EMOCIONAL ENTRE EL RECEPTOR I L'EMISSOR DE LA PUBLICITAT	PUIG BORRÁS, NÚRIA	11/03/2011
INFLUENCIA DE LOS ANUNCIOS TELEVISIVOS EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS PUBLICITADOS DIRIGIDOS AL PÚBLICO ESCOLAR DEL DISTRITO DE HUANUCO	SOTOMAYOR BACA, ANGELICA	08/03/2011
RADIOGRAFÍA DE LA PUBLICIDAD EN LA PRENSA ALICANTINA: ESTUDIO DE LAS DEBILIDADES Y PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA CRISIS DEL PAPEL	DE LARA GONZÁLEZ, ALICIA	07/03/2011
ESTRATEGIAS LINGÜÍSTICO-SEMIÓTICAS DE GESTACIÓN E IMAGEN DE MARCA. EL CASO MOVILLINE/MOVISTAR EN EL SPOT PUBLICITARIO ESPAÑOL (1993-1999)	PELLICER GARCIA, LIDIA	04/03/2011
LA INFLUENCIA DE LAS CAPAS DE ELEMENTOS SECUNDARIOS EN LA TRANSMISIÓN DE EMOCIONES DE UN ANUNCIO PUBLICITARIO GRÁFICO	CALDEIRA LACERDA DI LORENZO, MARIA CLARA	03/03/2011
ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA SALUDA: COMPROMISO PÚBLICO, RESISTENCIA A LA PRESIÓN PUBLICITARIA Y FOMENTO DEL OCIO SALUDABLE	HERNÁNDEZ SERRANO, OLGA	17/02/2011
EL TERRITORIO EN LA EPIGRAFÍA LATINA DE LAS PROVINCIAS OCCIDENTALES DEL IMPERIO ROMANO: LOS TERMINI PUBLICI EN BRITANNIA, GERMANIA, HISPANIA, MAURETANIA Y NUMIDIA	CORTÉS BÁRCENA, CAROLINA	16/02/2011
ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN EL LUGAR DE VENTA EN LA REVISTA DISTRIBUCIÓN ACTUALIDAD. JULIO 2005 ¿ AGOSTO 2008	LÓPEZ IGLESIAS, MATÍAS	11/02/2011
EVALUACIÓN DE LA PRODUCCION CIENTÍFICA ESPAÑOLA SOBRE PUBLICIDAD (1971-2001)	MARTINEZ PESTAÑA, M JESÚS	11/01/2011
INTEGRACION DE LOS MEDIOS DIGITALES EN LAS AGENCIAS PUBLICITARIAS ESPAÑOLAS, DEL 2005 AL 2009: UNA PROPUESTA PARA LA CONVERGENCIA DE FORMATOS INTERACTIVOS	SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARÍA	21/12/2011
LA PUBLICITY, ELS PSEUDOESDEVENIMENTS I LA SEVA PRESÈNCIA A LA PREMSA A CATALUNYA	ANDREU DOMINGO, DAVID	16/12/2011
ESTUDIO TIPOLÓGICO Y TEXTUAL DE LOS TEXTOS PUBLICITARIOS	ANDRÉS CASTILLO, DAVID	30/11/2011

PYMES, TELEVISIÓN DIGITAL Y PUBLICIDAD EN BRASIL: UNA PROPUESTA DE MODELO DE SERVICIO	GONÇALEZ CARNEIRO, RAFAEL	29/11/2011
CINE Y PUBLICIDAD: LOS DIBUJOS ANIMADOS COMO SOPORTE PUBLICITARIO. ESTUDIO DE LAS TENDENCIAS EN LA PRIMERA DÉCADA DEL S. XXI	COMESAÑA COMESAÑA, PATRICIA	11/11/2011
PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS DEL AMBITO DE LA SALUD	DIEZ DIAZ, BREZO	11/09/2012
A IMAXE TURÍSTICA DE GALICIA. O USO DA MARCA GALICIA POR PRIMEIRA VEZ NA PUBLICIDADE DA INSTITUCIÓN AUTONÓMICA: ESTUDO COMPARADO DO ANUNCIO PARA TELEVISIÓN 2006-2011	ALFEIRÁN VARELA, OSCAR	07/09/2012
ESTRATEGIAS PARA EL INCREMENTO DE LA FIABILIDAD Y CONFIANZA EN SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN COLABORATIVA. UN ENFOQUE SEMÁNTICO PARA LA PERSONALIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD EN COMERCIO ELECTRÓNICO	MARTÍN VICENTE, MANUELA ISABEL	23/07/2012
TIPOGRAFÍA EN LA PUBLICIDAD: EL VALOR PERSUASIVO DE LA LETRA	CALVILLO VILLICAÑA, MARIA EUGENIA	19/07/2012
PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y DESVINCULACIÓN DEL CONTRATO	CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, ÁNGEL MANUEL	26/06/2012
LOS ASPECTOS CONTEXTUALES DE LA TRADUCCIÓN PUBLICITARIA ENTRE CASTELLANO Y ÁRABE	KERRAS KERRAS, NASSIMA	25/06/2012
LENGUAJE VISUAL PUBLICITARIO COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN EL STREET ART: CREACIÓN Y DIFUSIÓN	VEGA CEDEÑO, BLADIMIR ENRIQUE	07/06/2012
UN MUSEO INTERNACIONAL DE PUBLICIDAD: OTRA FORMA DE EXPLICAR LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA	BALADO ALBIOL, M. CONSUELO	01/06/2012
EL EFECTO DE LA EDAD Y LA EXPOSICIÓN AL MEDIO TELEVISIÓN EN LOS VALORES DEL CONSUMIDOR Y EN LA EFICACIA PUBLICITARIA	MARTINEZ CLARES, CARLOS ANTONIO	08/05/2012
EL ALCANCE VINCULANTE DE LOS CONTENIDOS PUBLICITARIOS EN LA CONTRATACION CON CONSUMIDORES Y USUARIOS	CAMACHO PEREIRA, CONSUELO	12/03/2012
EL AROMA COMO MARCA COMERCIAL. LA MEMORIA OLFATIVA APLICADA A LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA	NAVALLES VILLAR, PERE	06/03/2012
CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD CONTEMPORÁNEA: ESTUDIO CRÍTICO DE LA CREATIVIDAD EN LA PUBLICIDAD DE LA ESPAÑA ACTUAL	PEREZ TENORIO, MARIA ESTHER	08/02/2012
LA EFICACIA DE LA SORPRESA EN EL TEXTO NARRATIVO AUDIOVISUAL. EL CASO DEL SPOT PUBLICITARIO	LÓPEZ DÍEZ, JAIME	17/01/2012
LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN PORTUGAL. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN FUTURAS	ROSA LUIS LOPES, PAULA BELA	30/11/2012
ANÀLISI LEGAL I ÈTICA DE LA PUBLICITAT AUDIOVISUAL DELS MEDICAMENTS NO SUBJECTES A PRESCRIPCIÓ	VINYALS CORNEY, MANEL	19/10/2012
ANÁLISIS DE TEXTOS PUBLICITARIOS ESPAÑOLES Y MALAYOS: UN ENFOQUE DE PRAGMÁTICA INTERCULTURAL	MANSOR, NOR SHAHILA	19/10/2012
ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO Y POLÍTICO CRIMINAL DEL DELITO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA	MACÍAS ESPEJO, BELÉN	08/10/2012
LA FELICIDAD COMO ARGUMENTO DE VENTA EN PUBLICIDAD PARA EL CASO DE COCA-COLA EN ESPAÑA (2005-2010). COMPARACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FELICIDAD Y DE COCA-COLA EN JÓVENES UNIVERSITARIOS DE MADRID	PRESOL HERRERO, ÁFRICA	05/10/2012
LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA DE LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	TOLEDO AÑOVER, GEMA ROSA	18/09/2013
IDENTIDAD DE GÉNERO Y PUBLICIDAD: SEDUCCIÓN Y ESTRATEGIAS DE PERSUASIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN DE LA MUJER EN EL DISCURSO PUBLICITARIO	COLLUFIO, CLAUDIA LIDIA	23/07/2013
PUBLICIDAD Y MEMORIA, UNA NUEVA VISIÓN DESDE LAS NEUROCIENCIAS	SERRANO ABAD, NURIA	18/07/2013
MÓVIL NFC: APLICACIONES AUDIOVISUALES EN LA PUBLICIDAD Y EN LOS PAGOS	BELMONTE JIMÉNEZ, ANA MARÍA	17/07/2013
LA RESPUESTA DEL CONSUMIDOR A LA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES: ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA PRESIÓN PUBLICITARIA Y LA EXPERIENCIA	REJÓN GUARDIA, FRANCISCO	11/07/2013
MUJER, PUBLICIDAD Y NORMATIVAS DE GÉNERO: ESTUDIO DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS	NAVARRO BELTRÁ, MARIÁN	01/07/2013
REACCIÓN DE LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS ANTE LA ENTRADA AL MERCADO: ANÁLISIS DE LOS COSTES Y LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN EL SECTOR AÉREO DOMÉSTICO ESPAÑOL 2000-2009	SANCHO ESPER, FRANCO MANUEL	26/06/2013
LAS FUNCIONES DE LA PUBLICIDAD Y EL DERECHO A ANUNCIAR. CONSIDERACIÓN ESPECIAL DE LOS PRODUCTOS QUE GENERAN DEPENDENCIA	PEREZ FERNANDEZ, JUAN CAMILO	14/06/2013
LA EDITORIAL RICORDI Y SU APORTACIÓN A LA PUBLICIDAD ITALIANA DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX	FRANCIA FERRERO, RUT	30/05/2013

TELEVISIÓN DE PAGO EN ESPAÑA: EFECTOS DE LA INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA AUDIENCIA DE LOS CANALES	DE PABLO CABRERA, ALEJANDRO	24/05/2013
EL DISCURSO PUBLICITARIO EN EL TURISMO	GURGEL DE OLIVEIRA, ERETUZA	09/05/2013
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PERSUASIVAS DE LAS MARCAS COMERCIALES EN LA PUBLICIDAD GRÁFICA. REPERCUSIÓN EN LOS CONCEPTOS Y VALORES DE LOS ESCOLARES DEL CICLO SUPERIOR DE ENSEÑANZA PRIMARIA	MORENO DÍAZ, RAFAEL	03/05/2013
PUBLICIDAD E IDENTIDAD. ANÁLISIS DEL DISCURSO PUBLICITARIO TELEVISIVO EN ATLANTA DURANTE EL 2010	BLEY, MIRIAM	08/03/2013
LA CONCEPCIÓN DE LA IDENTIDAD VISUAL DE LOS ENVASES. UNA APROXIMACIÓN A LA FUNCIÓN PUBLICITARIA DEL PACKAGING	COLET RUZ, JORDI	08/02/2013
LA PUBLICIDAD INTERACTIVA EN INTERNET: EL PAPEL DE LOS SELLOS DE CONFIANZA	VARGAS PORTILLO, JENY PATRICIA	06/02/2013
LA PUBLICIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO	RODRIGUEZ MARTÍN-RETORTILLO, ROSA MARIA	04/02/2013
EL CUERPO, IMAGEN DE UNA CULTURA: LA REPRESENTACIÓN DEL CUERPO DE "LA MUJER" EN LA PUBLICIDAD. UN ACERCAMIENTO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN FEMENINA ACTUAL COMO ESCAPARATE DE SU IDENTIDAD	BILBAO GOMEZ, LAURA	16/12/2013
ESCENARIOS DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. DEFINICIÓN, CONTEXTUALIZACIÓN, HISTORIA Y OPERATIVA DE LA PUBLICIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	CURTO GORDO, VÍCTOR	13/12/2013
ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS EN LA PUBLICIDAD DE PRODUCTOS TABÚ. ESTUDIO CONTRASTIVO	SABINA DE LA MAZA, CRISTINA	13/12/2013
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y PROCESOS ELECTORALES EN ESPAÑA (1999-2009)	FELIU ALBALADEJO, ÁNGELES	13/12/2013
REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA PUBLICIDAD. ANÁLISIS DE ANUNCIOS EN PRENSA NO DIARIA EN ESPAÑA ENTRE LOS AÑOS 1980-2010	MAESTRO RENEDO, ROSA DE LIMA	13/12/2013
PUBLICITÉ ET IDENTITÉ SOCIALE AU SÉNÉGAL. ETUDE DES ANNONCES ET DES PHÉNOMÈNES DE TRADUCTION DANS LA PRESSE ÉCRITE AU DÉBUT DU SIÈCLE	DIONGUE, MOR PENDA	12/12/2013
MUJERES Y HOMBRES EN EL DISCURSO PUBLICITARIO RADIOFÓNICO (2004-2010)	GIL BENÍTEZ, EVA MARÍA	25/10/2013
EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO. UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR DE LA MENTE DEL PLANIFICADOR DE CUENTAS PUBLICITARIO	MUÑOZ SÁNCHEZ, OMAR	24/10/2013
GENERATING IDEAS FOR PICTORIAL ADVERTISEMENTS: STARTING WITH PICTORIAL METAPHORS	XIAO XIAO, PING	08/07/2014
EFICÀCIA DE LES APPS PUBLICITÀRIES A BRANDED APPS DE TELÈFONS MÒBILS. CAS D'ESTUDI A BARCELONA I LOCALITATS DE LA MATEIXA PROVÍNCIA	MOLINA GARCÍA, MIRIAM	19/09/2014
LA PUBLICIDAD DE LOS JUEGOS DE AZAR ONLINE: ENTRE LA AUTORREGULACIÓN Y LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LA ADOLESCENCIA	SOLÉ MORATILLA, MARIA JOSÉ	08/09/2014
CARTELES PUBLICITARIOS DE VINOS Y LICORES EN LA RIOJA (1890-1950)	MONTES LAFUENTE, JORGE JAVIER	29/07/2014
MARKETING VIRAL: CLAVES CREATIVAS DE LA VIRALIDAD PUBLICITARIA	SIVERA BELLO, SILVIA	10/07/2014
LA PUBLICIDAD DE MODA DIRIGIDA A LOS JOVENES: !MIRAME A LOS OJOS! LA PERSUASION SILENCIOSA	FIGUEIRIDO PINA, HELENA	01/07/2014
ACTO DE HABLA Y CORTESÍA DE LAS OFERTAS CIBERPUBLICITARIAS DE VIAJES EN FRANCÉS	ALDAMA EPELDE, ARRATE	30/06/2014
LA EFICACIA PUBLICITARIA DE LAS CAMPAÑAS DE IGUALDAD DE GÉNERO: EVALUACIÓN DEL ESFUERZO Y DE LA ESTRATEGIA (1999-2007)	ORBEA MIRA, JESÚS	13/06/2014
LA RENTABILIDAD PUBLICITARIA DEL LECTOR DIGITAL DE PRENSA	MAESTRO ESPÍNOLA, LIDIA	09/06/2014
JOGOS E PUBLICIDADE ON-LINE. ESTUDO DA RECEPÇÃO DE ANÚNCIOS EM JOGOS NA INTERNET POR CRIANÇAS BRASILEIRAS E ESPANHOLAS	SAUNDERS UCHÔA CRAVEIRO, PÂMELA	28/04/2014
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA EN LA PUBLICIDAD DE LA SIGNIFICACIÓN	VIDAL AULADELL, FELIP	03/04/2014
LA FEMME FATALE EN LA PUBLICIDAD DEL SIGLO XX. LA POPULARIZACIÓN DE UN ARQUETIPO DECIMONÓNICO	BALLESTER MAROTO, MARIA JOSE	21/03/2014
LA POBLACIÓN MAYOR DE 45 AÑOS: UN ANÁLISIS COMO PÚBLICO OBJETIVO EN LA PLANIFICACIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS	BERENGUEL FERNÁNDEZ, JOSÉ	07/03/2014
STORYTELLING COMO HERRAMIENTA Y MEJORA DE LA EFICACIA EN PUBLICIDAD. ANÁLISIS DE LOS CASOS AQUARIUS Y BMW EN TV (1992-2010)	FARRAN TEIXIDO, EDUARDO	31/01/2014

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO AMBIENTAL: ANALISE DE PUBLICIDADE EMITIDA NA TELEVISÃO PORTUGUESA PARA A MINIMIZAÇÃO DO IMPACTO DE RESÍDUOS	GONÇALVES DA COSTA PADRAO, JOANA HELENA	19/12/2014
PUBLIZITATE ELEBIDUNA (GAZTELANIA-EUSKARA). ZERTZE-PROZEDURA, TESTUEN EGOKITASUNA ETA IRAGARKIEN HAUTEMATEA	GARAI ARTETXE, ESTITXU	19/12/2014
¿ALGUIEN VE AQUÍ UN ORO? EL CRITERIO CREATIVO EN EL SOL. FESTIVAL IBEROAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA	BARAHONA NAVARRO, NURIA	19/12/2014
LA PUBLICIDAD EN ESPAÑA TRAS LA CONVERGENCIA AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: ESTUDIO DE LA FORMACIÓN, REGULACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN SECTOR PROFESIONAL	LÓPEZ BERNA, SONIA	18/12/2014
ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE UN CORPUS DE ESLÓGANES Y FRASES PUBLICITARIAS DE MARCAS COMERCIALES	MUSTÉ FERRERO, PALOMA	10/12/2014
INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA EN LOS MENORES. ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑAS "VUELTA AL COLE "Y "NAVIDAD"	TERUEL BENÍTEZ, SUSANA	10/12/2014
ANÁLISIS JURÍDICA DA COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA NO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA BRASILEIRO	GERMANO ALVES, FABRICIO	26/11/2014
DIMENSIÓN COMUNICACIONAL DE LA NUMISMÁTICA EN ESPAÑA, 1886 - 1939. MONARQUÍA, REPÚBLICA Y GUERRA: SÁTIRA, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	GARCÍA HERRERO, FRANCISCO JAVIER	06/11/2014
A COMPARATIVE LINGUISTIC ANALYSIS OF ENGLISH AND SPANISH ADVERTISING DISCOURSE	LAVANDEIRA ROJO, SONIA	06/11/2015
TRAVEL 2.0 TOOLS: USER BEHAVIOR ANALYSIS AND MODELING. SPECIAL EMPHASIS ON ADVERTISING EFFECTIVENESS THROUGH THE EYE-TRACKING METHODOLOGY	HERNÁNDEZ MÉNDEZ, JANET	16/10/2015
EFFECTOS DEL ENVASE GENÉRICO Y LAS ADVERTENCIAS SANITARIAS DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: UN ESTUDIO DESDE EL CAMPO DEL MARKETING SOCIAL.	LACAVE GARCIA, MARIA BLANCA	25/09/2015
EXPANDING THE FIGURATIVE CONTINUUM TO MULTIMODAL SETTINGS: PATTERNS OF INTERACTION OF MULTIMODAL METAPHOR AND METONYMY IN ADVERTISING	PÉREZ SOBRINO, PAULA	28/07/2015
CUERPOS VISUALIZADOS, SUBJETIVIDADES CONTROLADAS. DISCURSO VERBOVISUAL SOBRE EL CUERPO Y LA TECNOLOGÍA EN LA PUBLICIDAD DE COSMÉTICOS	CELY ALVAREZ, ADRIANA	24/09/2015
FICCION LITERARIA E FICCION PUBLICITARIA. UN ESTUDO COMPARADO DO MITO DE PROMETEO	GRANDÍO MONTES, MARÍA	21/09/2015
LA IMAGEN FEMENINA EN LA PUBLICIDAD DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA: ANÁLISIS DE CONTENIDO APLICADO A LA PUBLICIDAD GRÁFICA	GARCÍA CASTILLO, NOELIA	18/09/2015
INFLUENCIA DE LOS MENSAJES PUBLICITARIOS EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA POBLACIÓN PREESCOLAR SEVILLANA	PONCE BLANDÓN, JOSE ANTONIO	10/09/2015
LA OBRA PUBLICITARIA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS, MARCO TEÓRICO Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESPAÑA	PORTERO LAMEIRO, JOSÉ DOMINGO	23/07/2015
SLEEPER EFFECT Y PUBLICIDAD POLÍTICA: ESTUDIO CUASI-EXPERIMENTAL SOBRE EL CAMBIO DE ACTITUD RESPECTO AL CANDIDATO ELECTORAL	HERNÁNDEZ DE SANTAOLALLA AGUILAR, VÍCTOR	07/07/2015
LOS AÑOS OLVIDADOS DE BIBENDUM: LA ETAPA AMERICANA DE MICHELIN EN MILLTOWN. DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y PUBLICIDAD EN LAS COMPAÑÍAS DEL NEUMÁTICO (1900-1930)	MEDRANO BIGAS, PABLO	29/06/2015
USO Y EFICACIA DE LAS TÉCNICAS EMOCIONALES EN LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA: ESTUDIO DE LA MARCA BMW IBÉRICA (1998-2011)	REDRADO LORENTE, MARÍA ESMERALDA	29/06/2015
LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD EN LA TOLERANCIA SOCIAL HACIA NOTICIAS SOBRE AGRESIONES SEXUALES	TORO GÁLVEZ, PATRICIA	22/06/2015
DE LA GUERRILLA DE LA COMUNICACIÓN A LA COMUNICACIÓN DE GUERRILLA. CONCEPTUALIZACIÓN, ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN Y DIMENSIONES ESTÉTICAS Y ESTRATÉGICAS PARA LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA	MORENO LÓPEZ, BEGOÑA	18/06/2015
LA INFLUENCIA DE RAFAEL ROLDÓS VIÑOLAS EN EL NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA EN ESPAÑA: SU OBRA Y SU LEGADO (1857-1957)	SERRA FOLCH, CAROLINA	15/06/2015
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA QUE SUSTENTA LA UTILIZACIÓN DE RECLAMOS DE SALUD PRESENTES EN LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS DE DOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN LACTOBACILLUS CASSEI Y BIFIDOBACTERIUM LACTIS	MELLENDEZ ILLANES, LORENA	09/06/2015
EL VALOR COMO EJE DE LOS DISCURSOS PUBLICITARIOS Y PROPAGANDÍSTICOS AUDIOVISUALES. ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA PERSUASIVA DE LOS VALORES	HERNANDEZ OLMEDO, JOSE LUIS	29/05/2015
MITOLOGÍAS DE LA PUBLICIDAD: UN ANÁLISIS SEMIÓTICO DEL MITO PUBLICITARIO	MONTOYA ARANGO, JAIME ANDRES	25/05/2015
INTERNET OF THINGS. SOLUCIONES PERSASIVAS BASADAS EN GEOLOCALIZACIÓN Y NEAR FIELD COMMUNICATION: EDUCACIÓN, TURISMO, MARKETING Y PUBLICIDAD	BORRERO JARABA, FRANCISCO MANUEL	21/05/2015
LA METÁFORA VISUAL CREADORA DE TENDENCIAS EN LA PUBLICIDAD EXTERIOR ACTUAL	MARUGÁN SOLIS, FERNANDO	21/05/2015

CINE, PUBLICIDAD Y OCIO EN LA SALA DE EXHIBICIÓN: UN NUEVO MODELO INTEGRADOR	DELGADO GOMEZ, MARIA ISABEL	07/05/2015
EL SPOT BAJO LA INFLUENCIA DEL VIDEOCLIP EN EL CONTEXTO ACTUAL DEL AUDIOVISUAL PUBLICITARIO	MARTÍN MARTÍN, PENÉLOPE	04/05/2015
L'EDUCACIÓ DES DE LA COMUNICACIÓ: MÉS ENLLÀ DEL MODEL INSTRUMENTAL EN LA PEDAGOGIA. LA PUBLICITAT INSTITUCIONAL COM A EINA D'APRENTATGE ESCOLAR. CODIS VERBALS I NO VERBALS DEL DISCURS PUBLICITARI TELEVISIU	PALLARÈS PIQUER, MARC	24/04/2015
SUJETOS, SUJECCIONES Y SUBJETIVIDAD. UNA CARTOGRAFÍA DE LAS POSICIONES DE SUJETO PRESENTES EN LA PUBLICIDAD CHILENA CONTEMPORÁNEA	CORRALES JORQUERA, OSVALDO ENRIQUE	19/04/2015
PUBLICIDAD Y MORAL. EL PAPEL DE LOS MENSAJES PUBLICITARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN DE FRANCO	MUÑOZ SASTRE, DANIEL	24/02/2015
LA PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO EN EUROPA (UN ESTUDIO COMPARADO DE ESPAÑA Y ALEMANIA)	ROEMHELD, STEFFEN	30/01/2015
ANÁLISIS DEL MITO DE NARCISO EN EL DISCURSO PUBLICITARIO	RUBIO HERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR	22/12/2015
ASPECTOS SIMBÓLICOS DE LA ICONOGRAFÍA PUBLICITARIA TELEVISIVA	LAPLAZA ALCANTARA, MARIA	17/12/2015
LOS LÍMITES DEL MENSAJE PUBLICITARIO: AUTORREGULACIÓN FRENTE A REGULACIÓN PUBLICITARIA	SILES ACUÑA, RODRIGO	16/12/2015
FESTIVAL JÓVENES TOCADOS POR LA PUBLICIDAD. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO PRE-PROFESIONAL PARA SU INCLUSIÓN EN EL CURRÍCULO DE LOS ALUMNOS DE PUBLICIDAD DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA	RAMOS RODRÍGUEZ, MARÍA DEL MAR	15/12/2015
EL VALOR DE LA PUBLICIDAD ON-LINE EN LA PRENSA DIGITAL: PROPUESTA DE UN MODELO DE ANÁLISIS DE SU EFICACIA	VILLUENDAS SOLSONA, OLGA	07/12/2015
EL ARTE EN LA PUBLICIDAD: ANÁLISIS EXPERIMENTAL DEL USO DE OBRAS MAESTRAS DE ARTE EN LOS ANUNCIOS	VÁZQUEZ GÓMEZ, MARÍA DOLORES	30/11/2015
REPRESENTACIÓN DEL MAYOR EN LA PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PUERTO RICO DENTRO DEL PERIODO "PRIME TIME"	RAMIREZ MUÑOZ, MIRIAM	30/11/2015
LA MÚSICA EN LA NARRATIVA PUBLICITARIA AUDIOVISUAL. EL CASO DE COCA-COLA	SÁNCHEZ PORRAS, MARÍA JOSÉ	27/11/2015
COMUNICACION DE CRISIS, REDES SOCIALES Y REPUTACIÓN CORPORATIVA: UN ESTUDIO SOBRE EL USO DE LAS REDES SOCIALES COMO UN DISCURSO CONTRARIO A UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA	COSTA, CARLOS VICTOR	26/11/2015
APROPIACIONES Y USURPACIONES CRÍTICAS DE LA ICONOSFERA PUBLICITARIA EN EL ARTE ESPAÑOL ACTUAL. 2000-2014	GARCIA ALARCON, ANA	20/11/2015
LA PUBLICIDAD EN LOS ORÍGENES DE LAS PRENSA GADITANA: EL DIARIO MERCANTIL DE CÁDIZ 1810-1813	GARCÍA CÁRDENAS, CARLOS	16/11/2015
CANON Y ESTILO DE LA FIGURA HUMANA EN LA PUBLICIDAD GRÁFICA	SÁNCHEZ PÉREZ DE LARA, RAMÓN	13/11/2015
EL EEES Y LA ASIGNATURA OBLIGATORIA PRÁCTICAS EXTERNAS DEL GRADO EN COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DE LA UEM: ADECUACIÓN AL MARCO EUROPEO Y PROPUESTA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA APP	LOPEZ FRAILE, LUIS ANTONIO	22/10/2015
LENQUAJE Y VALORES SOCIALES EN LA PUBLICIDAD IMPRESA. ANÁLISIS DE LOS VALORES MANIFIESTOS EN EL LÉXICO DE LOS ANUNCIOS DE "XL SEMANAL" DURANTE 2012	GUTIÉRREZ GUERRERO, Mª DOLORES	19/10/2015
EL RECURSO A CELEBRIDADES EN COMUNICACIÓN PUBLICITARIA: ANÁLISIS DE SU EFICACIA COMO CAMINO CREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN DE MARCA	PÉREZ EXPÓSITO, JAVIER	16/10/2015
FROM VIRAL MARKETING TO SOCIAL ADVERTISING: AD ALLOCATION UNDER SOCIAL INFLUENCE	ASLAY, CIGDEM	16/12/2016
MEASUREMENTS AND ANALYSIS OF INDIVIDUAL AND COLLECTIVE ADVERTISING	CARRASCOSA AMIGO, JUAN MIGUEL	27/04/2016
POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN LOS ÓRGANOS ESPAÑOLES DE FISCALIZACIÓN, CONSULTA Y DEFENSORÍA. LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD ACTIVA	RIERA LOPEZ, MARTA	16/09/2016
LAS (INA)MOVIBLES FRONTERAS DEL GÉNERO. IDENTIDADES, ESTEREOTIPOS Y EXPECTATIVAS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO CREATIVO PUBLICITARIO	CHALÁ MEJÍA, DANNY PRISCILA	15/07/2016
NECESIDADES FORMATIVAS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DE ARTE EN LOS ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN EL ESTADO ESPAÑOL / TRAINING NEEDS PROFESSIONAL COMPETENCES IN ART DIRECTION IN // NECESIDADES FORMATIVAS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DE ARTE EN LOS ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN EL ESTADO ESPAÑOL / TRAINING NEEDS PROFESSIONAL COMPETENCES IN ART DIRECTION IN	MIGUÉLEZ JUAN, BLANCA	15/07/2016
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN BASADA EN LA IMAGEN CORPORAL DE LOS ADOLESCENTES	RODRÍGUEZ MUÑOZ, LORENA	12/07/2016
LAS NUEVAS REGLAS DEL JUEGO: EL DISCURSO DE LA PUBLICIDAD EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN	DE ASSIS FURTADO, JULIANA	05/07/2016

ADS & ARTS & ARCHITECTURE. LA PUBLICIDAD DE LA REVISTA ARTS & ARCHITECTURE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS ARQUITECTURAS DEL SUR DE CALIFORNIA (1938-1967)	DÍEZ MARTÍNEZ, DANIEL	22/06/2016
LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD COMO PRESCRIPTORAS EN EL SPOT PUBLICITARIO: CUANDO EL CONCEPTO NARRATIVO SUSTENTA LAS PROPIEDADES DEL OBJETO ANUNCIADO	TAVERAS SUERO, JUANA	16/06/2016
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD. ANÁLISIS DEL CASO ESPAÑOL	KAUFMANN, JÜRIG	13/06/2016
LA PUBLICIDAD OFICIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURAS DE PAZ: EL CASO DEL GOBIERNO FEDERAL MEXICANO (2006-2012) EN EL MARCO DEL CONFLICTO POR EL NARCOTRÁFICO	PRIETO MORA, HERMES ULISES	06/05/2016
COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y MODERNIDAD. EL CASO DEL EJE FERROVIARIO MADRID-CÓRDOBA-MÁLAGA (1848-1900)	GONZÁLEZ JURADO, DEBORAH	28/04/2016
ELEMENTOS PROSÓDICOS PARA MEJORAR LA MEMORIA EN LA PUBLICIDAD RADIOFÓNICA. ANÁLISIS DEL EFECTO DE DIFERENTES ESTRATEGIAS DE ENTONACIÓN, ACENTO Y VELOCIDAD DE HABLA SOBRE EL RECUERDO DE MENSAJES PUBLICITARIOS EN RADIO	RODERO ANTÓN, EMMA	22/04/2016
PUBLICIDAD Y TRADUCCIÓN: LA ADAPTACIÓN DEL ANUNCIO A DIFERENTES CULTURAS	VALERÓN ARTILES, IVÁN JOSÉ	03/03/2016
LA FOTOGRAFÍA TIME-LAPSE EN LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA DE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI	SÁNCHEZ FARIÑAS, GABRIEL	12/02/2016
APROXIMACIÓN A LOS ESTILOS DE VIDA FEMENINOS QUE PERfila LA PUBLICIDAD DE DOS REVISTAS DE CORAZÓN, ¡HOLA! Y PRONTO, EN LOS AÑOS 1983, 1993, 2003 Y 2013	VALLS MARTINEZ, PATRICIA	10/02/2016
EL PROCESO CREATIVO PUBLICITARIO: PERCEPCIONES DE LA INDUSTRIA PUBLICITARIA BRASILEÑA	FELIPPETTI, DANIEL	10/02/2016
LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL COMO ELEMENTO RELEVANTE EN EL DISCURSO PUBLICITARIO. UN ANÁLISIS CONTRASTIVO (INGLES-ESPAÑOL)	BRADDOCK NAVARRO, LAURA	10/02/2016
LÍMITES JURÍDICOS DE LA PUBLICIDAD EN ESPAÑA. MARCO NORMATIVO, ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL Y GESTIÓN PROFESIONAL	VILAJOANA ALEJANDRE, SANDRA	10/02/2016
PUBLICIDAD COMERCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER	CASTAÑO FERNÁNDEZ, REBECA	10/02/2016
EVOLUCIÓN DE LA SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DEL HARD ROCK AL METAL Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO SOCIAL	CASADO PÉREZ, MARÍA VICTORIA	08/02/2016
UN MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD POSTMODERNA A TRAVÉS DEL CONSUMO SIMBÓLICO. EL CREATIVO PUBLICITARIO COMO CASO DE ESTUDIO	VIDAL PORTÉS, EDUARD	08/02/2016
REDACCIÓN PUBLICITARIA EN INTERNET. LA ILUSIÓN DE CONVERSAR	PALLARÉS MAIQUES, MARIA JOSE (MAJO)	05/02/2016
EL PRODUCTE I LA SEVA VINCULACIÓ AMB LA PRESÈNCIA DEL MODEL HUMÀ EN LA PUBLICITAT. UNA ANÀLISI DE LA PUBLICITAT TELEVISIVA DURANT LA DÉCADA 1970-1980	CAMPS MONSECH, JUAN RAMÓN	03/02/2016
LA PUBLICIDAD DE PRECIOS COMPARATIVOS CON EFECTOS RECARGO Y DESCUENTO EN LA PERCEPCIÓN, EVALUACIÓN E INTENCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR	ANGOLA CÁRDENAS, RONALD SEBASTIÁN	03/02/2016
NEUROMARKETING Y NUEVAS ESTRATEGIAS DE LA MERCADOTECNIA: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA PUBLICITARIA EN LA DIFERENCIACIÓN DE GÉNERO Y LA INFLUENCIA DEL MARKETING SENSORIAL Y EXPERIENCIAL EN LA DECISIÓN DE COMPRA	MORENA GOMEZ, ALEXIA DE LA	03/02/2016
REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN PUBLICITARIA. LA METODOLOGÍA SETAL PARA LA OBTENCIÓN DE INSIGHTS PUBLICITARIOS	DURAN MUÑOZ, JAVIER	02/02/2016
LA EVOLUCIÓN DE LOS PERIODICOS DIGITALES FRENTE A LOS CONVENCIONALES COMO SOPORTE PUBLICITARIO. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS INSERCCIONES PUBLICITARIAS DEL PERIODICO IMPRESO "EL MUNDO" Y LAS DEL PERIODICO DIGITAL "ELMUNDO.ES"	SOLIS BAENA, JORGE	01/02/2016
LA PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO DE CASTILLA Y LEÓN	SEDANO BERRIRE, PEDRO MARÍA	29/01/2016
PERSPECTIVA ÉTICA DE LA PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN DIRIGIDA AL CONSUMIDOR	ADANERO OSLÉ, CARLOS	29/01/2016
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DE LAS MARCAS DE MODA EN LOS EGOBLOGS DE ESTILO, MODA Y TENDENCIAS	PARRA ROPERÓ, MARÍA DEL CARMEN	29/01/2016
LEGITIMACIÓN SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL EN LA PUBLICIDAD DE LAS ENTIDADES BANCARIAS EN LA CRISIS DE 2008	JIMENEZ GOMEZ, ISIDRO	28/01/2016
POTENCIACIÓN VIRAL. EL USO DE LAS REDES SOCIALES COMO PLATAFORMA PARA GENERAR EXPERIENCIA DE MARCA, INTERACCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. ANÁLISIS DE CASO DE LOS GANADORES DEL PREMIO CANNES CYBER LIONS 2013	ROMERO CONTRÓ, JENIFHER	28/01/2016
DE LA PLANIFICACIÓN EN TV A LA PLANIFICACIÓN AUDIOVISUAL Y SOCIAL. DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LA MEDICIÓN DE LA EFICACIA PUBLICITARIA	ALVAREZ DE LA GALA PASQUIN, MANUEL	26/01/2016
DELITO PUBLICIDAD ENGAÑOSA (ART. 282 CP): ESPECIALES CONSIDERACIONES POLÍTICO CRIMINALES Y RELATIVAS AL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO	CHAVES PEDRÓN, CÉSAR	26/01/2016

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA POR OMISIÓN: ESPECIAL REFERENCIA A LOS DERECHOS MEXICANO Y ESPAÑOL	GÓMEZ ANEL, MARÍA ISABEL	26/01/2016
LA PUBLICIDAD Y EL CONTRATO. EFICACIA JURÍDICO-VINCULANTE DE LAS DECLARACIONES PÚBLICAS EN LA FORMACIÓN Y EL CONTENIDO DEL CONTRATO	ZUBERO QUINTANILLA, SARA	26/01/2016
PANORAMA ESPAÑOL DE LAS WEBSERIES PUBLICITARIAS. APROXIMACIÓN TRANSMEDIÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL BRANDED CONTENT	SEGARRA-SAAVEDRA, JESÚS	25/01/2016
ANÁLISIS DE LOS MODELOS MASCULINO Y FEMENINO Y SUS ESTEREOTIPOS A TRAVÉS DE LA IMAGEN Y DEL TEXTO EN LA PUBLICIDAD GRÁFICA. ESTUDIO DE LA INTERPRETACIÓN POR ESTUDIANTES DE ESO	CASTILLO PANADERO, JOSE LUIS	22/01/2016
ANÁLISIS DOCUMENTAL DE CONTENIDO (ADC) DE LOS DOCUMENTOS PUBLICITARIOS EN IMAGEN FIJA: PROPUESTA METODOLÓGICA	ACAL DÍAZ, INMACULADA	22/01/2016
LA CREATIVIDAD LÉXICA EN EL LENGUAJE DE LA PUBLICIDAD. ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE LOS MECANISMOS DE PRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN NEOLÓGICAS EN LOS SECTORES DE LA ESTÉTICA Y LA PELUQUERÍA	VEGA MORENO, ÉRIKA	21/01/2016
PUBLICIDAD Y DISEÑO. LA EFICACIA COMUNICATIVA Y FUNCIÓN SOCIAL DE LAS MARCAS: EVOLUCIÓN Y ADECUACIÓN AL CONTEXTO SOCIAL	MORENO PALACIOS, BEATRIZ	21/01/2016
LA COMUNICACIÓ CORPORATIVA DEL SECTOR BANCARI ESPANYOL EN TEMPS DE CRISI: L'ÚS DE LA PUBLICITAT PER A LA TRANSMISSIÓ DE VALORS	COGOLLOS FERRER, MARIA ISABEL	19/01/2016
EL EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTO EN LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA AUDIOVISUAL	CORDERO FERRERO, ANTONIO JAVIER	15/01/2016
LA PUBLICIDAD DE LA INDUSTRIA CONSERVERA EN ESPAÑA (1920-1950)	PEREIRO RODRIGUEZ - LEPINA, ROMÁN	15/01/2016
LA MEDIA INDOOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INTERACTIVIDAD PUBLICITARIA	ROLIM DA SILVA, LEANDRO	14/01/2016
MEDIOS, PUBLICIDAD E INTEGRACIÓN. LA INMIGRACIÓN Y LOS NUEVOS ESCENARIOS COMUNICATIVOS EN ESPAÑA. 2000 - 2012	ZOROGASTUA CAMACHO, JESSICA MILAGRO	12/01/2016
MIDIENDO LA EFECTIVIDAD DE DOS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS SECTORES DE MERCADO LABORAL E INFRAESTRUCTURA URBANA. EVIDENCIA EXPERIMENTAL Y CUASI-EXPERIMENTAL DE PAÍSES EN DESARROLLO.(MEASURING THE EFFECTIVENESS OF TWO PUBLIC PUBLICITIES ON THE SECTORS OF LABOR MARKETS AND URBAN INFRASTRUCTURE. EXPERIMENTAL AND QUASI-EXPERIMENTAL EVIDENCE FROM DEVELOPING COUNTRIES	ACEVEDO ALAMEDA, PALOMA	11/01/2016
LO GROTESCO EN LA CREACIÓN DE IMÁGENES PUBLICITARIAS	GARCIA GUARDIA, VANESSA	08/01/2016
LA PUBLICIDAD SANITARIA Y FARMACÉUTICA EN LA PRENSA DIARIA VALENCIANA: EL MERCANTIL VALENCIANO Y LAS PROVINCIAS, 1886	MÉRITA DE LUJAN, JOSE	16/12/2016
LA RED DE AGENCIAS PUBLICITARIAS REGIONALES. UNA PROPUESTA VÁLIDA DENTRO DEL PANORAMA ACTUAL DEL SISTEMA PUBLICITARIO ESPAÑOL	ROCA HUESO, VICTOR	05/12/2016
LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA METODOLOGÍA DE TRABAJOS DE LOS CREATIVOS PUBLICITARIOS	POLO MARTÍN, SILVIA	18/11/2016
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO L2/LE	ASANOVA LORENZO, EVA	15/11/2016
LA INFLUENCIA DEL MODO DE VISIONADO EN LA EFICACIA DE LA PUBLICIDAD DE RESPUESTA DIRECTA EN TELEVISIÓN	RODRIGUEZ VARONA, FERNANDO	21/12/2017
TVE SIN PUBLICIDAD: IMPLICACIÓN EN LOS PATRONES DE CONSUMO DE LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA	CALDERON CALDERON, MARIA ELENA	18/12/2017
MÍRAME, CONTRÓLAME, PROTÉGEME. ¿SOY UN COCHE? LA PUBLICIDAD SEXISTA EN TELEVISIÓN Y SU REGULACIÓN EN ESPAÑA: ANÁLISIS CRÍTICO DISCURSIVO DEL SEXISMO INDIRECTO EN ANUNCIOS DENUNCIADOS (2010-2013).	BARRADO JIMÉNEZ, BEGOÑA	20/10/2017
EL PAPEL DE LA PUBLICIDAD EN LA COMPOSICIÓN VISUAL DE LA PRENSA: CONVERGENCIA ENTRE LOS PERIÓDICOS GRATUITOS Y LOS PERIÓDICOS DIGITALES	MARTÍN GARCÍA, NOEMÍ CARMEN	09/10/2017
SEMANTICALLY-ENHANCED ADVERTISEMENT RECOMMENDER SYSTEMS IN SOCIAL NETWORKS	PAZAH, ALI	13/09/2017
UNDERSTANDING NEW ONLINE VIDEO ADVERTISING: THE ROLE OF AROUSAL AND SKIPPABILITY ON AD EFFECTIVENESS	PEREZ RUEDA, ALFREDO	09/06/2017
EVALUACIÓN DE LOS MODELOS CREATIVOS DE GOLDENBERG, MAZURSKY & SOLOMON PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	AGUILERA HERNANDEZ, RAUL ALEJANDRO	28/09/2017
EL DISCURSO DEL EL OTRO EN LA PUBLICIDAD SOCIAL DE ONGD Y LAS RELACIONES DE PODER. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REPRESENTACIÓN EN LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA GRÁFICA EN REDES SOCIALES DE LAS ONGD ESPAÑOLAS Y GUATEMALTECAS	DONIS, CLAUDIA ARELY	25/09/2017
ELABORACIÓN DEL FOLLETO COMO PIEZA PUBLICITARIA EFICIENTE. CASO: CENTRALES DE COMPRAS Y SERVICIOS Y TIENDAS AOCIADAS, EN EL SECTOR DEL ELECTRODOMÉSTICO EN ESPAÑA	MOYANO NAVARRO, MARÍA JOSÉ	25/09/2017

LA PERCEPCIÓN DEL SEXISMO EN LA PUBLICIDAD: UN ESTUDIO CON ALUMNADO ADOLESCENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PAÍS VASCO	VIDAL VANACLOCHA, PABLO	22/09/2017
LA PUBLICIDAD Y EL CONSUMO DE ALIMENTOS FUNCIONALES EN PORTUGAL	MEDEIROS DIAS VIEIRA, CARLA CRISTINA	20/09/2017
MEDIOS PUBLICITARIOS: CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA REALIDAD PROFESIONAL Y ACADÉMICA ESPAÑOLA EN LA ACTUALIDAD	CRUZADO GARCÍA, NOELIA	19/09/2017
PHOTOSHOP Y EL CUERPO PUBLICITARIO: NATURALIDAD Y ARTIFICIO EN LA BELLEZA FEMENINA	RAMOS LAHIGUERA, CARLOS MANUEL	19/09/2017
ESTUDIO DE EFECTIVIDAD DE LA PUBLICIDAD, DE LA SINERGIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CATEGORÍAS DE PRODUCTO Y DE LA COMPOSICIÓN VARIABLE DE CLIENTES DURANTE CICLOS ECONÓMICOS	NAYAK, ABHISHEK SHASHIKANT	14/09/2017
ESTUDIO DEL DISCURSO PUBLICITARIO EN UN CONTEXTO EDUCACIONAL CHILENO	ESPINOZA GUZMAN, ALEJANDRO FRANCISCO	14/09/2017
PUBLICIDAD GENERADA POR EL CONSUMIDOR PATROCINADA: UN ANÁLISIS DEL FENÓMENO, EL CONSUMIDOR CREATIVO Y LAS RESPUESTAS DE LA AUDIENCIA	MARTÍNEZ NAVARRO, JESUS	14/09/2017
ASPECTOS BIOÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES	HERNÁNDEZ TORRES, JUAN JOSÉ	13/09/2017
EL SHOWCASE PUBLICITARIO. NUEVOS MODELOS DE CREACIÓN	BALTASAR LALLAVE, SERGIO	08/09/2017
PENSAR LA PUBLICIDAD: UNA REFLEXIÓN FILOSÓFICA	PEREZ PEREZ, RITA MARIA	06/09/2017
EL PROCESO CREATIVO PUBLICITARIO: LA IMPORTANCIA DE LAS APROPIACIONES ARTÍSTICAS EN LA PRACTICA DE LA DIRECCIÓN DE ARTE EN BRASIL Y ESPAÑA	ESTEVEZ FERNANDES, ROBERTA	26/07/2017
ESTRATEGIAS NARRATIVAS EN LA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL DE LAS ONGD. ESTUDIO DE CASO DE MANOS UNIDAS	MARFIL CARMONA, RAFAEL	20/07/2017
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE LA PUBLICIDAD DE CAMPOFRÍO EN TWITTER	RAYA GONZÁLEZ, PURIFICACIÓN MARÍA	19/07/2017
PUBLICIDAD, SOCIEDAD Y CULTURA EN EL ESPEJO DE LA FICCIÓN AUDIOVISUAL A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE MAD MEN	CABEZUELO LORENZO, FRANCISCO	19/07/2017
EMOCIÓN Y COGNICIÓN COMO FACTORES INFLUYENTES EN LA PERCEPCIÓN DE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y LA EFICACIA DEL ANUNCIO	ANGELINI VEGA, VALERIA	18/07/2017
LA INFLUENCIA DEL USO DE CELEBRIDADES EN LA PUBLICIDAD Y DEL VALOR SIMBÓLICO DE LAS MARCAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD EN ADOLESCENTES. LOS CASOS DE CHILE Y ECUADOR	CISTERNAS OSORIO, RODRIGO	18/07/2017
INTERIORIZACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD ARGENTINA Y EL IDEAL DE BELLEZA EN LOS MENSAJES PUBLICITARIOS. ESTUDIO TRANSVERSAL EN 4 RANGOS DE EDAD QUE ABARCA DE LOS 18 A LOS 49 AÑOS	TORRES, LEILA LORENA	13/07/2017
ESTUDIOS SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA PUBLICIDAD DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS	GIRÓN GAMBERO, JESUS RAMON	07/07/2017
EL DISCURSO PUBLICITARIO DIRIGIDO A LOS ADOLESCENTES FRANCESES: AMBIVALENCIAS LINGÜÍSTICAS Y SEMIÓTICAS E IMPLICACIONES SOCIOCULTURALES. LE DISCOURS PULICITAIRE DESTINÉ AUX ADOLESCENTS FRANÇAIS: AMBIVALENCES LINGUISTIQUES ET SÉMIOTIQUES ET IMPLICATIONS SOCIOCULTURELLES	ABRAHAM, MARINE	30/06/2017
VALUACIÓN DE LA PUBLICIDAD ALIMENTARIA DIRIGIDA A NIÑOS POR TELEVISIÓN EN ESPAÑA	LEON FLANDEZ, KARIMEN	28/06/2017
EL PATRÓN CORPORAL DE LA MUJER EN LA PUBLICIDAD GRÁFICA DE LAS REVISTAS FEMENINAS DE ALTA GAMA. UN ESTUDIO SOBRE COSMOPOLITAN, GLAMOUR, ELLE, TELVA Y VOGUE (2014)	VEGA SALDAÑA, SILVIA	23/06/2017
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA MARCA DEL FABRICANTE FRENTE A LA MARCA DEL DISTRIBUIDOR. EL SECTOR LÁCTEO EN LA PUBLICIDAD RADIOFÓNICA. PERIODO DE ESTUDIO 2007-2014	VALVERDE RAMOS, MARÍA	21/06/2017
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE SALUD PÚBLICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA. EL CASO DE LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE GRIPE	GUÍA GARCÍA, JOSÉ CARLOS	14/06/2017
EL NEUROMARKETING COMO INSTRUMENTO PARA LA EFICACIA DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN	CARRILLO GONZÁLEZ, CARMEN MARÍA	02/06/2017
DISEÑO DE UN MODELO COLABORATIVO DE INTERCAMBIO DE ANUNCIOS ENTRE REDES DE PUBLICIDAD PARA OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD	MIRALLES PECHUAN, LUIS	07/04/2017
EVALUACIÓN DE LA PUBLICIDAD ALIMENTARIA DIRIGIDA A NIÑOS EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA	ROMERO FERNÁNDEZ, MARIA DEL MAR	24/03/2017
LA DIDACTICIDAD DE LOS TEXTOS PUBLICITARIOS: TRANSVERSALIDAD, COMPETENCIA COMUNICATIVA Y CREATIVIDAD	NEBOT CELADES, LORENA CARMEN	17/03/2017

RETÓRICA DE LAS EMOCIONES EN LA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL DE LA DGT. ANÁLISIS DE LOS SPOTS DE 1962 A 2013	SEGURA GARCÍA, ROSARIO	02/03/2017
DEL STORYTELLING AL STORYTELLING PUBLICITARIO: EL PAPEL DE LAS MARCAS COMO CONTADORAS DE HISTORIAS	VIZCAÍNO ALCANTUD, PABLO JAVIER	25/01/2017
CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD. ESPAÑA 1960 - 2013	LÓPEZ-BRIONES REVERTE, MARIA DEL CARMEN	09/01/2017
LA PUBLICIDAD DE IKEA:1996-2012 ESTUDIO DE SUS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EN RELACION CON LOS CAMBIOS SOCIALES	SÁNCHEZ SERRANO, DIANA	20/12/2018
IMAGINARIOS INFANTILES SOBRE EL CONSUMO PUBLICITARIO. LA EDUPUBLICIDAD COMO ESTRATEGIA DE ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA	GÓMEZ MONTOYA, PAOLA ANDREA	19/12/2018
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PUBLICITARIA EN ESPAÑA DURANTE EL PERIODO DE CRISIS ECONÓMICA (2008-2016)	VISIERS ELIZAINCIN, ANA	19/11/2018
LAS COMPETENCIAS DIGITALES EN LOS GRADOS EN PERIODISMO, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN LA UNIVERSIDAD. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	MIGUEL SAN EMETERIO, BEGOÑA	10/10/2018
LA REALIDAD AUMENTADA EN LA HIPERMODERNIDAD: EL CASO DE LA PUBLICIDAD COMERCIAL. ANÁLISIS COMPARATIVO Y CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS, DESARROLLOS Y ACTORES EN ESPAÑA Y REINO UNIDO	GÓMEZ BERNAL, GEMMA	16/07/2018
LOS MECANISMOS DISCURSIVOS DE LA PUBLICIDAD INMOBILIARIA. ESPAÑA 1997-2006	FERNANDEZ RINCÓN, ANTONIO RAÚL	16/07/2018
SEXISMO Y JUGUETES: ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD GRÁFICA Y DEL PACKAGING EN EL SECTOR JUGUETERO EN ESPAÑA DESDE 1980 HASTA 2016	ESTÉVEZ CARMONA, MARÍA ELENA	16/07/2018
COMPORTAMIENTO DEL ANUNCIANTE COMO COMPRADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO EMPÍRICO DESCRIPTIVO DE LAS RELACIONES ENTRE EL ANUNCIANTE Y LA AGENCIA DE PUBLICIDAD EN ARAGÓN	INIESTA ALEMÁN, ISABEL	13/07/2018
LA GESTIÓN DE MARCA EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO ESPAÑOL: ANÁLISIS DE LOS GRADOS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	MAYORGA ESCALADA, SANTIAGO	04/07/2018
CAMPAÑAS Y DESAFECCIÓN. BASES PARA UNA RECONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL Y NORMATIVA DE LA PUBLICIDAD ELECTORAL EN VIRTUD DE SUS EFECTOS DEMOCRÁTICOS	FIERRO ZAMORA, PEDRO SEBASTIÁN	21/06/2018
A COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA - A RELAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE MENSAGEM COM OS REFERENTES CULTURAIIS	REIS SERRA PEREIRA RIBEIRO, MARIA BELÉM	04/05/2018
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA NUEVA ECONOMÍA: RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EN LA ERA DIGITAL. LOS CASOS DE ESTUDIO DE WALLAPOP, WESTWING Y FOTOCASA	COLL RUBIO, PATRICIA	19/03/2018
MARCAS Y PUBLICIDAD COMO NUEVAS FORMAS DE ESPIRITUALIDAD: UNA INDUSTRIA TRASCENDENTE	GIL SOLDEVILLA, SAMUEL	01/03/2018
LA UTILIZACIÓN DE LOS VALORES SOCIALES EN LA COMUNICACIÓN DE LAS MARCAS. EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD DE COCO-COLA (1971-2015)	SANCHO BELINCHÓN, CELIA	10/01/2018
THE USE AND ABUSE OF THE FEMALE BODY IN ADVERTISING. A COMPARATIVE ANALYSIS.	DELLA RAGIONE, LINDA	29/11/2018
THE STRIDES OF CONSUMER NEUROSCIENCE: IDENTIFYING THE BRAIN MECHANISMS UNDERLYING THE PROCESSING OF ADVERTISING AND E-COMMERCE	CASADO ARANDA, LUIS ALBERTO	27/09/2018
ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y LA SEMIÓTICA EN LAS OBRAS DE: JUAN GRIS, AMALIA AVIA Y RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA	FLORENTINO SÁNCHEZ, MARCOS	28/11/2019
IMAGINARIOS SOCIALES DE VEJEZ FEMENINA PRESENTES EN DISCURSOS PUBLICITARIOS DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL DEL ROSTRO FEMENINO EN LA REVISTA ARGENTINA PARA TI	BAVOSI, SANTIAGO HORACIO	27/11/2019
LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL	ROMERO HIGES, MANUEL	25/11/2019
EL CONCEPTO "CRISIS" EN EL MENSAJE PUBLICITARIO	CARIDE ÁLVAREZ, MANUEL	08/11/2019
EL EFECTO DE LA MÚSICA PUBLICITARIA EN LA NOTORIEDAD DEL MENSAJE. UN ESTUDIO EXPERIMENTAL EN EL ÁMBITO DE LA IDENTIDAD SONORA	MORENO REY, FRANCISCO	25/10/2019
ESPACIOS DE FICCIÓN: PARÍS EN EL DISCURSO PUBLICITARIO	MONTERO PÉREZ, GONZALO	18/10/2019
INFLUENCIA DE LAS TRIBUS URBANAS EN LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA PUBLICIDAD. EL CASO DE "ADIDAS ORIGINALS" EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	NOVOA MONTOYA, ANDRES RICARDO	16/09/2019
EL PLAGIO DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS: ANÁLISIS DE LA PROTECCIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL FRENTE A LA COPIA O IMITACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PUBLICIDAD	GUTIÉRREZ DÍAZ, ROCÍO	29/07/2019
LOS FUNDAMENTOS ESTÉTICOS Y ARTÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN DE ARTE EN PUBLICIDAD. EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ARTE EN COLOMBIA	VÉLEZ OCHOA, CLAUDIA INÉS	18/07/2019

LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES: EL USO DE ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PUBLICIDAD Y DE RELACIONES PÚBLICAS POR PARTE DEL MOVIMIENTO 15-M DE MADRID	GALLARDO VERA, LUIS	11/04/2019
LA INCIDENCIA DE LOS JUICIOS PARALELOS EN EL PROCESO PENAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD	SAN MIGUEL CASO, CRISTINA	12/02/2019
REPRESENTACIONES DE LAS MUJERES EN LA PUBLICIDAD TELEVISIVA COMO UNA IMPRONTA DE VIOLENCIA SIMBÓLICA EN MÉXICO: ESTUDIO DE UNA MUESTRA Y PROPUESTA	PÉREZ ÁLVAREZ, THELMA ELENA	28/01/2019
ATTITUDES TO ONLINE ADVERTISING: NEW FORMATS AND NEW PERSPECTIVES	ARAMENDIA MUNETA, MARIA ELENA	25/10/2019
WORD EMBEDDINGS WITH APPLICATIONS TO WEB SEARCH AND ADVERTISING	EDIZEL, NECATI BORA	26/07/2019
THE INFLUENCE OF GOAL ATTAINABILITY ON MOTIVATION – CONSEQUENCES FOR MARKETERS AND COMPANIES THAT ADVERTISE FITNESS PRODUCTS.	MICHNIUK, AGNIESZKA	21/06/2019
EUROPEAN LUXURY FASHION BRAND ADVERTISING AND MARKETING RELATING TO NOSTALGIA: A FOCUS ON DOLCE & GABBANA ADVERTS WITH A COMPARISON TO ITALIAN CINEMA AFTER WORLD WAR II	OK, PELIN	06/06/2019
ONLINE ADVERTISING AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) IN KUWAIT (2017)	S. KH. ALAJEEL, ABDULMUHSEN	01/02/2019

Anexo 2: Sociogramas (redes genéricas)

Figura 15. Red social genérica de participación de miembros evaluadores en tribunales de evaluación de tesis doctorales en publicidad defendidas en España durante el periodo 2010/2019.

Figura 16. Red social genérica de preferencias de selección de miembros evaluadores por parte de los directores/codirectores en tribunales de evaluación de tesis doctorales en publicidad defendidas en España durante el periodo 2010/2019.

